

EXISTÊNCIAS E RESISTÊNCIAS:

Reflexões sobre usos, reusos e transformações dos edifícios Bern e Manuel Pinto da Silva, patrimônios modernos de Belém

CHAVES, CELMA (1);

1. Universidade Federal do Pará - UFPA. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU. Av. Augusto Corrêa, 1, Cidade Universitária José da Silveira Netto, Guamá, Belém. Celma_chaves@hotmail.com

BELTRÃO, BERNADETH (2)

2. Universidade Federal do Pará - UFPA. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU. Av. Augusto Corrêa, 1, Cidade Universitária José da Silveira Netto, Guamá, Belém. b_beltrao@hotmail.com

MELO, IZABELLA (3)

3. Universidade Federal do Pará - UFPA. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU. Av. Augusto Corrêa, 1, Cidade Universitária José da Silveira Netto, Guamá, Belém. Izabella.2905@gmail.com

RESUMO

Este artigo tem como objeto de estudo os Edifícios Bern e Manuel Pinto da Silva, representantes de dois momentos diferentes do processo de verticalização da cidade de Belém. O Bern, inaugurado na década de 40, se estabelece como o precursor desse processo ao ser o primeiro edifício residencial da cidade a possuir elevador, e cerca de 20 anos depois o Manuel Pinto da Silva ao inaugurar seu 2º bloco de certa forma consolida o movimento. Situados próximos, o primeiro na Avenida Presidente Vargas, e o segundo no final da mesma avenida (com blocos nas Avenidas Nazaré e Serzedelo Corrêa), os edifícios possuem diversas semelhanças entre si, os dois prédios existem e resistem de formas diferentes às mudanças da contemporaneidade, o que também lhes faz permanecer de modos díspares na paisagem urbana da capital paraense; circunstâncias que instigam questionamentos sobre os usos e reusos do patrimônio moderno. Desta forma, objetiva-se com este artigo compreender esses dois edifícios como patrimônios modernos que existem e resistem de formas distintas na cidade, ao mesmo tempo em que se pretende contribuir por meio de críticas e reflexões com a proteção dos mesmos e propor ações para que a população os conheça e reconheça como bens e se identifique como guardiã deles.

Palavras-chave: Edifício Bern; Edifício Manuel Pinto; Verticalização; Moderno; Belém

INTRODUÇÃO

A atual Avenida Presidente Vargas se estabeleceu entre os anos de 1940 e 1960 como o *locus* privilegiado da cidade de Belém (CHAVES e MIRANDA, 2016). A via localizada no bairro da Campina e neste período ainda denominada 15 de agosto, evidenciava a personificação do processo de modernização da cidade, por meio de sua infraestrutura física, hidrossanitária e equipamentos urbanos, como: hotéis, cinemas, estabelecimentos de serviço, comércio e outros. Com o objetivo de imprimir e assegurar a imagem do progresso e desenvolvimento na capital do Pará, a constituição da paisagem desse *locus* moderno e suas exigências estéticas e funcionais foram regidas, em grande parte, pelo poder público, mas também obteve, ainda que em menor contribuição, a cooperação do setor privado. Transformando paulatinamente a paisagem e o modo de viver em uma cidade, que até a década de 40, configurava-se inteiramente horizontal (CHAVES e MIRANDA, 2016). Verificou-se então que, aos poucos, o processo de verticalização entranhou-se nesse espaço da cidade e, posteriormente, passou a ocupar o lugar de agente propagador da instituição e da representação da modernidade.

Compreendendo esse contexto e percebendo os edifícios verticais como registros materiais de produção social, histórica, cultural e política de Belém, ou seja, entendendo-os como patrimônio na cidade, apresenta-se como objeto de estudo deste artigo os edifícios Bern e Manuel Pinto da Silva. Ambos inseridos no recorte espacial compreendido pela Avenida Presidente Vargas, estudados no período de suas construções, 1940 até 1961, e também pensados na contemporaneidade. A escolha destas obras justifica-se por dois motivos: primeiro pelo período em que foram construídas, que compreende a década de 40, entendida por Oliveira (1992, apud CHAVES, 2011, p.15) como a fase da verticalização embrionária, que tinha como contexto sociopolítico as diretrizes modernizantes do governo de Getúlio Vargas, executadas pelo interventor Magalhães Barata. E o início dos anos 60, identificado como a fase de expansão da verticalização para os bairros fora do eixo central¹, nesta fase as condições sociais e políticas tinham como condição imposta, a retórica e preceitos desenvolvimentistas promovidos pelo governo de Juscelino Kubitschek. O segundo ponto que motivou a escolha desses exemplares para o estudo, deu-se pelo significado que ambos possuem na cidade, mesmo em tempos diferentes, uma vez que são apreendidos como alegorias modernas construídas em e para um momento do passado, mas que de formas distintas, permanecem no espaço urbano.

¹Oliveira (1992, apud CHAVES, 2011, p.15) identifica cinco fases de verticalização em Belém: a fase pré-vertical (década de 1930), fase embrionária (década de 1940), fase de definição (década de 1950), fase de expansão para os bairros fora do eixo central (década de 1960) e a fase de afirmação pela malha de expansão urbana (década de 1970).

Salienta-se que este artigo foi desenvolvido a partir da combinação e sistematização de pesquisas: empírica – levantamento de dados em campo (fotografias, medições físicas etc.); bibliográfica – considerando livros, teses, dissertações e artigos; e documental – sustentada pela fonte hemerográfica (principalmente de jornais) e iconográfica. O objetivo deste estudo é compreender os edifícios destacados como patrimônios modernos que existem e resistem de formas diferentes na Belém contemporânea, abordando sua história, características físicas, funcionais e simbólicas no lugar, construindo assim, reflexões e questionamentos quanto às suas condições atuais. Também objetiva-se com este artigo instigar a crítica, produção de conhecimento e difusão do tema que se faz indispensável devido à necessidade urgente de expor e discutir o atual estado do patrimônio moderno em Belém, considerando a iminente ameaça de seu desaparecimento, o qual Chaves, Beltrão e Dias (2020) julgam advir de sua condição dicotômica de ser “presente-invisível”, na medida em que existem materialmente, contudo, não são conhecidos e nem tampouco reconhecidos como objeto a ser preservado.

Conforme indicam as autoras, “o que não se conhece, não é reconhecido e, conseqüentemente, não é protegido” (CHAVES, BELTRÃO E DIAS, 2020, p. 13). Portanto, evidenciar o patrimônio arquitetônico moderno e questionar a sua atual circunstância, seus usos e reusos, significa confrontar a instauração do esvair da história e cultura de um lugar que, neste caso, é atravessado pela arquitetura apagada pouco a pouco pelas modificações, ou de forma repentina pelas destruições, seja sob o pretexto das novas necessidades do mercado imobiliário ou pelo fetichismo do patrimônio, entendido por Choay (2014) como mercadoria a ser negociada, inclusive, pelo próprio agente público ao incorporar à ideia de exploração como empreendimento econômico e nada mais além disso.

EDIFÍCIO BERN: precursor da verticalização e representação de resistência na cidade

O Edifício Bern, situado na Avenida Presidente Vargas esquina com a Rua Ó de Almeida, representa um marco na construção civil da capital paraense, uma vez que foi o primeiro edifício residencial da cidade a possuir elevador. Segundo Somekh (2014, p.28) este é o elemento central que define e possibilita a verticalização, isto é, a “multiplicação efetiva do solo urbano”. Logo, o Bern pode ser considerado como o precursor do processo de verticalização em Belém (SILVA, 2017). De fato, sua construção ocorreu no período que Oliveira (1992 apud CHAVES, 2011, p. 15) identifica como a “fase embrionária” do crescimento vertical da cidade, a década de 1940.

O Edifício foi construído em um terreno aforado pela Prefeitura de Belém a William Bern², empresário húngaro que enriqueceu com a venda de couros de jacaré na cidade (ALMEIDA, 2015). A obra ficou sob responsabilidade de Judah Levy, na época ainda estudante de engenharia civil, mas que já possuía em seu

²NOTICULAS de toda parte. **Folha Vespertina**, Belém, 5 de abril de 1941.

currículo alguns projetos edificados, como o do Edifício Costa Leite (1938) (VIDAL, 2008). A construção do empreendimento foi iniciada em outubro de 1940 - mesmo ano em que Levy se formou na Escola de Engenharia do Pará - e sua conclusão estava prevista para ocorrer em dezembro do ano seguinte, segundo informações veiculadas pelo jornal Folha Vespertina em 22 de maio de 1941. Neste dia ocorreu a cerimônia de colocação da cumeeira do edifício, evento que contou com a presença de inúmeras personalidades paraenses, entre elas, o interventor federal interino, Deodoro de Mendonça, e o Prefeito de Belém, Abelardo Condurú³.

Construído em concreto armado e com características modernas, o edifício de cinco pavimentos foi planejado para ter uso residencial e comercial. O seu térreo, projetado para receber escritórios e estabelecimentos comerciais, contava com duas lojas-corredor, três salas e uma entrada independente que dava acesso a um barracão, depósito e garagem – espaço pouco comum na época. No centro do edifício e a poucos metros da entrada principal se localizavam a escada e o elevador, acerca deste último, Mello (2007) afirma que era o elemento de destaque no partido arquitetônico e que a sua posição em frente às escadas parecia convidar os visitantes e moradores a utilizá-lo, ao invés das escadas.

O 2º, 3º e 4º pavimentos do Edifício possuíam, cada um, treze salas para escritórios. Já o último andar foi projetado para ser residência da família Bern, contando com ambientes climatizados e um jardim lateral, que fazia com o que o seu último pavimento se diferenciasse dos demais (figura 01). É possível observar no Edifício Bern soluções que Judah Levy posteriormente utilizou em outros projetos, como as sacadas curvas na esquina, também encontradas no Edifício Piedade (1949) e a marquise que avança para a calçada e coroa os pavimentos inferiores, presente tanto no Piedade quanto nos Edifícios Renascença (1951) e Palácio do Rádio (1956).

Figura 01. Edifício Bern

³COLOCADA a cumeeira do “Edifício Bern”. *Folha Vespertina*, Belém, 22 de maio de 1941.

Fonte: Acervo Magalhães Barata - SIMM/SECULT- Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, 1944, apud CHAVES, 2011, p.45.

Embora as características físicas do edifício, suas soluções projetuais e as novidades que apresentou na época de sua inauguração sejam elementos que demonstram relevância para o momento que a cidade vivia e o contexto no qual estava inserido, sua importância vai além disso. Desde sua inauguração, o Bern foi sede de diversas empresas e órgãos de grande influência para Belém, entre eles, o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda (DEIP), o qual foi instalado no Edifício em janeiro de 1942, com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais em uma cerimônia repleta de honrarias (TEIXEIRA, 2013). Este Departamento estava vinculado ao Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), e este, era o responsável por controlar os meios de comunicação durante o Estado Novo (ARAÚJO, 2021). Sua presença no edifício marcou diversas manifestações e resistências da população contra o mesmo, as pesquisas realizadas em jornais revelaram o quanto era comum grupos se reunirem em frente ao edifício para reivindicar mudanças⁴. O Bern foi ainda a sede da Rádio Internacional do Brasil e da Rádio Clube PRC-5, antes que esta última passasse a ocupar o Palácio do Rádio em 1954⁵. Estas emissoras também faziam com que em certos momentos a população se reunisse em frente ao edifício para receber informações em primeira mão, como a apuração de votos em anos eleitorais⁶.

Em junho de 1942 jornais como “O Estado do Pará” e “A Vanguarda” passaram a veicular uma série de notícias acusando William Bern de espionagem e de estar transmitindo informações de estratégias militares de defesa de Belém para a Alemanha (ALMEIDA, 2015). De acordo com Almeida (2015), após as denúncias o empresário passou a ir em jornais com os quais tinha maior familiaridade, como a Folha do Norte e Folha Vespertina (as Folhas), para se defender das acusações e reforçar sua inocência. Entretanto, segundo o mesmo autor, em outubro de 1942 Bern vai à Folha do Norte noticiar que está encerrando suas atividades comerciais e industriais na cidade, posteriormente vendeu todos seus bens e se mudou definitivamente para o Rio de Janeiro. Em 12 de dezembro de 1944 o casal William e Maria Bern, com permissão do prefeito Alberto Engelhard, vendeu o Edifício Bern e transferiu o domínio útil do terreno ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE)⁷, que passou a funcionar no mesmo. Todavia, vale ressaltar que outras atividades como farmácia e as emissoras de rádio ainda continuaram a funcionar no Edifício por algum tempo, mesmo após a instalação do Instituto⁸.

Posteriormente, com as reformulações do sistema previdenciário, de IPASE o Bern passou a ser sede do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), e com a saída deste entre a década de 90 e o começo dos

⁴EM FRENTE ao Edifício Bern, **Folha Vespertina**, Belém, 13 de março de 1945.

⁵RÁDIO Clube AM/FM em nova dimensão, **Diário do Pará**, Belém, 20 de dezembro de 1984, p.8

⁶O “SHOW” da vitória, **Folha Vespertina**, Belém, 20 de outubro de 1950, p.1

⁷EDIFÍCIO Bern, **Folha Vespertina**, Belém, 27 de janeiro de 1945.

⁸PLANTÃO de farmácia, **O Liberal**, Belém, 20 de janeiro de 1951, p.2.

anos 2000 o Edifício foi fechado e ficou sem uso, tornando-se alvo fácil de vandalismo, como depredações e outras ações que contribuíram para o seu desgaste. Em maio de 2012 ele foi ocupado durante 24 horas por cerca de 100 famílias ligadas ao Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) (Figura 02) - grupo que luta por reforma urbana e direito à moradia digna (MLB, 2021).

Ainda hoje o edifício segue desocupado, mas a Prefeitura Municipal de Belém, atual responsável pelo prédio, tem planos de utilizá-lo. Em 2019 um escritório de Arquitetura publicou em uma de suas redes sociais que estava elaborando um projeto de restauro e reabilitação para a instalação da Procuradoria Geral do Município de Belém⁹, entretanto, as obras não iniciaram e o edifício continua sem uso, resistindo as intempéries e a deterioração física, esperando o momento em que possa ser ocupado e vivenciado novamente.

Figura 02. Edifício Bern ocupado pelo MLB
Fonte: FAMÍLIAS..., 2012¹⁰

EDIFÍCIO MANUEL PINTO: símbolo do patrimônio moderno verticalizado em Belém

“O mais alto edifício de Belém!”; “Edifício mais alto da capital do Estado do Pará”¹¹. Estes são apenas dois exemplos de muitos anúncios em jornais que descreviam a construção do prédio, que posteriormente, tornaria-se um ícone para a cidade de Belém. O edifício Manuel Pinto da Silva, obra que recebera o nome de seu próprio idealizador de nacionalidade portuguesa, já iniciara a construção de seu primeiro bloco em 1949. Sob a expectativa de não só se distanciar linearmente do solo, na base de sua construção estava à expectativa de alcançar os anseios modernos que envolvia a sociedade belenense e a política vigente, como

⁹PROJETO DE RESTAURO E REABILITAÇÃO R2 ARQUITETURA. Belém, 11 de julho de 2019. Facebook: @RDOISARQUITETURA. Disponível em: <https://www.facebook.com/RDOISARQUITETURA/posts/2638951282803853>. Acesso em: 16 de junho de 2021.

¹⁰FAMÍLIAS ocupam prédio na Presidente Vargas em Belém. Belém, 7 de maio de 2012. Disponível em: <https://www.folhadobico.com.br/familias-ocupam-predio-na-presidente-vargas-em-belem/>. Acesso em: 13 jun. 2021.

¹¹A PROVÍNCIA DO PARÁ. O mais alto edifício de Belém! Belém, 12 de janeiro de 1949; A PROVÍNCIA DO PARÁ. Edifício mais alto da capital do Estado do Pará. Belém, 24 de fevereiro de 1949, p. 08.

se pôde observar nas falas governador, Zacarias de assunção, e prefeito de Belém, Lopo Alvarez de Castro, respectivamente:

Ótima, a minha impressão! Que esse exemplo seja seguido por todos os capitalistas da cidade, para que assim esta formosa Belém seja uma grande capital. São o meus votos[...] Estou satisfeito e aplaudo calorosamente a iniciativa do sr. Manoel Pinto da Silva, que merece a gratidão do povo e serve de paradigma aos capitalistas de nossa terra. (REVISTA ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA, 1952, s/p)

Obra do arquiteto e engenheiro construtor paraense, Feliciano Seixas, o primeiro bloco do Manuel Pinto possuía 12 pavimentos (Figura 03). No térreo voltado para a Avenida de Nazaré, o uso era comercial e ocupado pela empresa do proprietário - filial A Automobilista (REVISTA ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA, 1952, s/p.), nos demais andares o uso era exclusivamente residencial. Comumente, a exemplo do edifício Bern, como já mencionado, e do prédio da Importadora de Ferragens (1954), a inauguração dos edifícios dessa época tornava-se um grande evento. Na inauguração do Edifício Manuel Pinto, novamente o hábito se fez presente, políticos, representantes do governo, do setor privado, eclesiástico da igreja católica apostólica romana e a imprensa jornalística, estavam presentes, assim, como outros demais cidadãos interessados na inauguração.

Figura 03. À esquerda observa-se o Edifício Manuel Pinto em fase de finalização e à direita o edifício já em funcionamento

Fonte: Acervo do condomínio Pinto da Silva s/d; A Província do Pará s/d.

Construído no lote da Casa Outeiro, que foi demolida para que seu terreno pudesse ser leilado, o segundo bloco do edifício, do qual já se havia noticiado a ampliação desde 1949, o volume mais alto do Manuel Pinto prometera alcançar uma altura inédita para um edifício vertical na cidade na época, 26 pavimentos. Esse fato levou o Jornal A Província do Pará atribuir ao edifício o *status* de, ser o prédio mais alto de Belém e da região Norte (este último não se confirmou até o momento), e que despertava orgulho e deslumbres no imaginário popular¹². Sua inauguração junto ao terceiro e último bloco foi registrada pelos jornais no ano de 1960.

Assim como no primeiro bloco, os dois últimos blocos foram construídos em concreto armado, seus usos, com exceção do pavimento térreo onde funcionavam comércios e serviços, também eram residenciais. O que até hoje os diferencia de forma óbvia são suas dimensões de elevação, uma vez que o segundo bloco, como já citado, possuía 26 pavimentos e o terceiro apenas 12 pavimentos (Figura 04).

Figura 04. À esquerda, maquete contendo os três blocos do Edifício Manuel Pinto; e à direita, o edifício atualmente

Fonte: Revista Ilustração Brasileira, 1952 s/d; Celma Chaves, 2012

¹²A PROVÍNCIA DO PARÁ. Esforço numa só direção. Belém, 13 de janeiro de 1954, p.04.

Atualmente o edifício Manuel Pinto ainda possui o uso misto, comercial e de serviço no pavimento térreo dos três blocos, e residencial nos demais pavimentos do conjunto, com exceção do primeiro pavimento do segundo bloco, onde houve a mudança de uso residencial para comércio e serviço. Quanto ao seu estado de conservação, não se pretende neste artigo assegurar o bom ou péssimo estado, pois não se tem parâmetros para atestar tal condição com segurança. No entanto, por meio da pesquisa empírica, observou-se que as fachadas de ambas as avenidas conservam, em sua maioria, os traços e volumetrias originais. E dessa forma sugere-se que tal estado, tenha relação direta com: ocupação de mesmo uso do edifício frequentemente; sua localização no centro da cidade, tendo no seu entorno patrimônios tombados; e a representação social e histórica que o prédio possui em Belém. Ressalta-se que embora esse estado possa ser entendido como bem conservado, há notórias transformações físicas, como a substituição das esquadrias nos pavimentos residenciais e no pavimento térreo, assim como descuidos de manutenção que são visíveis e prejudiciais para o edifício e seus moradores/frequentadores.

POR QUE O MANUEL PINTO SEGUE EXISTINDO E O BERN RESISTINDO?

Como é possível constatar, há uma série de semelhanças entres os Edifícios Bern e Manuel Pinto: ambos foram construídos ao longo do “percurso da modernização” (CHAVES e SILVA, 2013); levam os nomes de seus idealizadores, pessoas de outras nacionalidades que fizeram fortuna e possuíam *status* econômico e social em Belém; foram concebidos para atender tanto uma demanda residencial quanto comercial; e, principalmente, marcam dois momentos específicos do processo de verticalização na capital paraense, de modo que é possível afirmar que enquanto o Bern iniciou o movimento, o Manuel Pinto o consolidou.

Todavia, ainda que possuam importantes semelhanças entre si, estes edifícios permanecem na paisagem urbana e no imaginário coletivo de maneiras distintas e instigam questionamentos sobre os motivos para terem resistido de diferentes modos ao passar do tempo, às mudanças impostas pela contemporaneidade, e também fazem indagar sobre os usos e reusos que os exemplares da arquitetura moderna podem assumir.

Moreira (2011) afirma que embora os edifícios sejam estáticos, as atividades não são, elas se transformam ao longo do tempo, de modo que para que uma obra de arquitetura possa estar sempre em uso ela precisa permitir mudanças frequentes durante sua existência, senão corre o risco de tornar-se inutilizável e, posteriormente, converter-se em ruína. Mesmo os edifícios que mantiveram seu uso original, passaram por atualizações no modo como são utilizados. Todavia, acomodar mudanças é justamente uma das grandes dificuldades encontradas por alguns edifícios modernos, uma vez que os espaços dessas obras foram concebidos para comportar rigorosamente as funções para os quais foram previstos, e por isso são menos flexíveis à acomodação de outras (CERVERA, 2009; MOREIRA, 2011)

Cervera (2009, p.36) considera que o declive da arquitetura moderna se manifesta quando há uma mudança nas atividades que o edifício acolhe e que às vezes pode levar à sua disfuncionalidade ou obsolescência, o autor afirma “que uma arquitetura pensada essencialmente para ser funcional se converta em disfuncional é o signo mais evidente de sua deterioração e envelhecimento” (CERVERA, 2009, p.36). Este pensamento torna-se bastante claro quando se observa o Edifício Bern (figura 05), há décadas sem uso na Avenida Presidente Vargas, e que encontra-se em processo de ruína, uma vez que necessita de um projeto de restauro e reabilitação para ser utilizado novamente. É possível indagar as razões que levaram ao abandono um edifício que já foi importante para Belém, evidentemente não é fácil encontrar respostas para estes questionamentos, porém, é possível pensar em algumas hipóteses que podem contestá-los. Uma delas diz respeito justamente à mudança de uso pelo qual o Bern passou antes de ser fechado.

Figura 05. Estado do Edifício Bern
Fonte: Izabella Melo, 7 de setembro de 2016

É possível supor que no momento em que o edifício passou a abrigar apenas as atividades relacionadas ao INSS, e que a população não pôde mais frequentá-lo como antes, o seu uso foi transformado, mas não de uma forma que pudesse fornecer condições para que o mesmo continuasse a funcionar por muito tempo, ou para que a população se sensibilizasse com o seu abandono e exigisse com urgência um novo uso ao mesmo. Tinem (2010) alerta que a adaptação dos edifícios modernos a novas atividades e contextos requer prudência sobre os “antídotos” utilizados para derrotar o “vírus” da destruição, pois algumas atividades podem trazer mais danos que benefícios. Isto é, não basta dar um novo uso, é indispensável que este contribua com a vitalidade da obra a médio e longo prazo.

No caso do edifício Bern é possível observar que houve uma ruptura na relação entre a população e o mesmo, uma parte desta desconhece sua história, o que funcionou em seu interior e a importância que este tinha na cidade. De modo que o Edifício de 5 pavimentos, no momento escondido atrás de contenções e vegetações altas, passa despercebido por muitos, especialmente pelas gerações que nunca o utilizaram.

Houve, assim como indica Cervera (2009), uma perda de significado do edifício ou de seu valor na sociedade atual, o que, segundo o autor, é um dos principais inimigos da conservação da arquitetura moderna.

Em contrapartida, o Edifício Manuel Pinto conservou seu caráter funcional, e ainda apresenta uso misto: residencial e comercial. E, em certo grau, pode-se dizer que o mesmo conseguiu se adaptar a novos usos e atrair novos públicos, como os que atualmente frequentam o café e *coworking* que funciona onde antes era a residência do Sr. Manuel Pinto da Silva, um público em geral mais jovem, curioso para conhecer o emblemático edifício por dentro; também os que utilizam as varandas do edifício durante as procissões do círio e trasladação, espaços que se transformam em camarotes, e que são comercializados com esse fim na ocorrência do Círio de Nossa Senhora de Nazaré¹³.

Todavia, o edifício não teve a mesma facilidade de se adaptar às novas formas de morar, uma vez que não possui alguns espaços encontrados em edifícios contemporâneos, como vagas de garagem para três os blocos, áreas de lazer (quadra de esporte, piscina e outros) para seus moradores. Muitos apartamentos acabam por ser alugados, vendidos ou são totalmente modificados internamente. Um dos graves problemas do prédio trata-se, justamente, de obras irregulares que ocorrem em seu interior e que podem trazer consequências tanto à sua estética e autenticidades (MOREIRA, 2011), quanto à sua estrutura e integridade (PEIXOTO; MELO; LIRA, 2021). Externamente o prédio também precisa de reparos como reboco, limpeza, impermeabilização e pintura.

Porém, o edifício Manuel Pinto, de modo geral, é um bom exemplo de obra que conseguiu permanecer com seu caráter, e isso pode ter contribuído para que ele seja considerado um edifício em bom estado. O seu reconhecimento pela sociedade, também demonstra a importância que tem na cidade, tanto que o mesmo é por vezes ambiente de reportagens, gravações, pesquisas e outros. Ainda assim, também necessita de melhores cuidados (Figura 06), e precisa ser entendido como um patrimônio, que merece ser protegido para as futuras gerações.

¹³ O Círio de Nossa Senhora de Nazaré - Círio de Nazaré, é a maior e tradicional manifestação religiosa da igreja Católica que ocorre durante o mês de outubro na cidade.

Figura 06. Detalhes do Edifício Manuel Pinto
Fonte: Celma Chaves, 2014

Embora o Edifício Bern e o Manuel Pinto não sejam tombados pelos órgãos de proteção ao patrimônio, os dois estão situados na área do entorno do Centro Histórico da cidade, e assim, deveriam possuir, no mínimo, atenção quanto às intervenções que poderiam vir a sofrer - o que não impediu que outras obras fossem totalmente modificadas e demolidas na cidade. Os dois merecem maior atenção destes órgãos e da sociedade de modo geral, para que sejam conservados e preservados.

Nestes dois casos, constata-se que mais do que tomar estes edifícios, é preciso avaliar sua significância e encontrar elementos que devem ser guardados para a posteridade e futuras gerações (MOREIRA, 2011). Tinem (2010) recorda que a experiência com a proteção de outros períodos já constatou o quanto é impossível e irresponsável tentar tomar tudo que possa ter valor histórico ou arquitetônico, e o quanto é alto o custo de restaurações em uma arquitetura que não tinha a preocupação de ser eterna, mas “flexível o suficiente para adequar-se aos novos tempos sem perder suas qualidades” (TINEM, 2010, p.1)

Segundo Moreira (2011) a melhor estratégia para todos bens patrimoniais, é a manutenção preventiva de longo prazo, uma prática ainda pouco comum na América Latina, em que o habitual é a restauração de obras há cada vinte ou trinta anos, quando estas atingem níveis alarmantes de deterioração. A consequência que esse tipo de procedimento pode gerar é uma alteração profunda das características dos edifícios, isto é, de sua autenticidade.

Como comentado, já existe um projeto para o Edifício Bern, porém, ainda não há informações se devido a mudança da administração municipal, o uso seguirá sendo o mesmo que haviam previsto anteriormente no projeto. Também não é certeza se a intervenção será iniciada, mas é urgentemente que esta seja realizada o quanto antes para salvaguardá-lo e devolvê-lo para a sociedade. É importante que se reflita sobre o novo uso que o mesmo terá, uma alternativa seria reabilitá-lo de modo que ele voltasse a ser de uso misto, em

que no térreo pudessem funcionar estabelecimentos voltados ao público externo, para que a comunidade possa utilizá-lo, assim como ocorre com outros edifícios que estão ao seu redor na Avenida Presidente Vargas, e como no próprio Manuel Pinto, solução que já havia sido sugerida por Silva (2017) em seu trabalho.

Como indica Cervera (2009), restituir o caráter funcional dos edifícios deve ser encarado como uma prioridade, e a forma mais clara de fazer justiça ao pensamento que esteve por trás dessa arquitetura; para que volte e continue a ser útil é preciso adaptá-la. Tostões (2015) também defende que as recuperações nos edifícios modernos devem encontrar um meio termo, que considere tanto o que está edificado, quanto as mudanças inevitáveis para a vivência do espaço.

É importante mencionar ainda que as intervenções no patrimônio moderno precisam vir acompanhadas de outras medidas, que contribuam com sua proteção e reconhecimento enquanto bem que merece e precisa ser cuidado. Entre elas, atividades voltadas à educação patrimonial, a identificação, documentação e divulgação deste tipo de arquitetura e sua significância. Ações como circuitos, roteiros turísticos, aulas e outras atividades que se realizem ao ar livre para que a população conheça estas obras, crie sentimentos de pertencimento e se reconheça como detentora delas, têm se mostrado boas práticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo foram abordados os edifícios Bern e Manuel Pinto da Silva, representantes de um conjunto maior e diversificado do patrimônio moderno em Belém, que possuem condições bastante específicas que não podem ser generalizadas a todos os exemplares deste grupo, mas que deixam vestígios de como este tipo de arquitetura se apresenta na capital paraense. As experiências destas obras, o modo como permaneceram na cidade, bem como os usos e reusos que tiveram ao longo do tempo, possibilita entender o quanto as mesmas precisaram e ainda precisam se adaptar às novas exigências da contemporaneidade, para que voltem e continuem a ser utilizadas. Desta forma, é possível compreender que as intervenções nestes edifícios devem ser realizadas buscando um equilíbrio entre o que está construído e as novas demandas do momento atual.

Este artigo instiga reflexões sobre usos, reusos, obsolescências e resistências dos edifícios abordados, que embora ainda necessite de investigações mais aprofundadas, permite sugerir que as permanências distintas que há entre os edifícios Bern e Manuel Pinto na cidade, dão-se por questões relacionadas a disfuncionalidade e conservação do caráter funcional; questões político-administrativas; perda de significado e reconhecimento do valor da obra pela sociedade atual. No que tange ao (re)conhecimento das obras, verifica-se essa falta tanto na esfera pública, como órgão competente e incentivador da preservação,

mas, sobretudo, na população de modo geral, que não percebe esses edifícios como integrantes da história e cultura da cidade. Neste sentido, constata-se que a ação de pesquisar e disseminar o conhecimento sobre o patrimônio moderno produzido na cidade, bem como discuti-lo com a sociedade, tem fundamental importância para a compreensão e valorização destes e de outros bens invisibilizados em Belém. Assim, faz-se oportuno destacar o quanto eventos como seminários, exposições e outros espaços de divulgação e discussão são benéficos para a prática de preservação do patrimônio histórico material.

Ainda que se tenha sugerido ações que visam contribuir com a revalorização e proteção da arquitetura moderna, sabe-se que não é possível dar respostas precisas para um problema tão complexo, em que cada caso necessita ser avaliado separadamente e com responsabilidade. Pretendeu-se com este trabalho instigar reflexões e novos olhares sobre estas obras e o que é possível fazer para salvaguardá-las. Neste ponto, aceita-se a ideia defendida por Cervera (2009) de que para que haja a conservação da arquitetura moderna, esta precisa ser reinventada e observada a partir de um ângulo capaz de produzir um novo sentido para a mesma, que possibilite enxergar que a proximidade que possui com o passado, até então recente, pode ser uma vantagem, pois o que se produz hoje, ainda compartilha com esta arquitetura - propostas, tentativas e soluções; é certo que não é uma arquitetura nova, tampouco antiga de um passado distante, mas segue vigente, e pode ser entendida, segundo o mesmo autor, como o ponto de arranque da arquitetura atual e dos problemas e ânsias que ainda afetam o fazer arquitetônico. Portanto, é necessário entender as continuidades da arquitetura moderna (MOREIRA, 2011) e o quanto esta ainda pode dar respostas aos problemas atuais, que já haviam sido identificados anteriormente. Deve-se encontrar suas potencialidades, intervir nos seus pontos débeis e buscar formas de protegê-la.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Tunai. **Achsenmächte, Potenzen dell'Asse, Sujikukoku na Amazônia**: imagens, narrativas e representações da Quinta Coluna no Pará (1939-1945). 2015. Dissertação (Mestrado em História Social da Amazônia) - Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2015.

ARAÚJO, Rejane. **DIP**: departamento de imprensa e propaganda. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/DIP>. Acesso em: 15 jun. 2021.

CERVERA, Juan Calduch. El declive de la arquitectura moderna: deterioro, obsolescencia, ruina. **PALAPA**, Colima, v. IV, ed. II, p. 29-43, 2009

CHAVES, Celma. SILVA, Izabella. Percurso da Modernização: A arquitetura do "Novo Centro" na Avenida Presidente Vargas em Belém. In: SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO, 3, 2013, Belo Horizonte. Anais. Belo Horizonte: [s.n], 2013. V. 1, CD-ROM

CHAVES, C; MIRANDA, L. Avenida Presidente Vargas: Onde Belém foi mais moderna. Um estudo sobre a verticalização da Avenida Presidente Vargas. SAMA. 2016

CHAVES, C.; BELTRÃO, B.; DIAS, R. A arquitetura moderna em Belém como objeto e documento de investigação: da invisibilidade ao reconhecimento. Labor e Engenho, Campinas, SP, v. 14, p. e020016, 2020. DOI: 10.20396/labore.v14i0.8663470. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/labore/article/view/8663470>. Acesso em: 16 jun. 2021.

CHAVES, Túlio Augusto P. Vasconcelos. **Isto não é para nós?** Um estudo sobre a verticalização e modernidade em Belém entre as décadas de 1940 e 1950. Dissertação (Mestrado em História Social da Amazônia)- Universidade Federal do Pará, Belém, 2011.

CHOAY, F. **A alegoria do patrimônio**. São Paulo: UNESP, 2014

MELLO, Fábio de Assis. **A verticalização em Belém do Pará**: Um estudo das transformações programáticas e arquitetônicas em edifícios residenciais multifamiliares. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007

MLB. **Quem somos**. Disponível em: <https://www.mlbbrazil.org/quem-somos>. Acesso em: 20 jun. 2021.

MOREIRA, Fernando Diniz. Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna. **Revista CPC**, São Paulo, n. 11, p. 152-187, 2011.

PEIXOTO, Allana de Deus; MELO, Carlos Eduardo Luna de; LIRA, Flaviana Barreto. O conceito de integridade na conservação da arquitetura moderna. In: Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 6, 2020, Brasília. **Eixo temático 4: Patrimônio, escalas e processos**. Brasília: Fau-Unb, 2021. p. 181-195. Disponível em: http://enanparq2020.com.br/wp-content/uploads/2021/03/VI-ENANPARQ_ANAIS-EIXO-4_24MAR21.pdf. Acesso em: 20 jun. 2021.

REVISTA ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA, Ano XLIII, nº 201, janeiro de 1952 – Rio de Janeiro, s/p.

SILVA, Izabella de Melo S. D. Reabilitar para Coabitar: Proposta de Intervenção no Edifício Bern e terreno adjacente para produção de Residência Universitária. Trabalho de conclusão de curso. Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal do Pará, 2017

SOMEKH, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador**. 2. ed. São Paulo: Editora Mackenzie e Romano Guerra, 2014.

TEIXEIRA, Tatiane do Socorro Correa. **Carnaval belenense em tempos de Estado Novo (1938-1946)**. 2013. 192 f. Dissertação (Mestrado em História Social). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC - SP, São Paulo, 2013. Disponível em: <<https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/12794>>. Acesso em: 25 ago. 2016.

TINEM, Nelci. **Desafios da preservação da arquitetura moderna**: o caso da Paraíba. Cadernos PPG-AU/FAUFPA, 2010

TOSTÕES, Ana. Patrimônio moderno: a conservação e a reutilização como um recurso sustentável. **Revista de cultura arquitectónica Joelho**, Lisboa, p. 16-24, 2015

VIDAL, C. C. P. Modernização, inventividade e mimetismo na arquitetura residencial em Belém entre as décadas de 1930 e 1960. *Risco Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo* (Online), [S. l.], n. 8, p. 145-163, 2008. DOI: 10.11606/issn.1984-4506.v0i8p145-163. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/risco/article/view/44757>. Acesso em: 16 jun. 2021.